

A JUSTIÇA DE NUREMBERG E SEUS REFLEXOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: Um passeio pela legislação sobre pesquisas com seres humanos

Péricles Queiroz Araújo

DOI: 10.5281/zenodo.7646336

1. INTRODUÇÃO

Não é de hoje que artigos e publicações diversas são lidos, principalmente na literatura especializada, afirmando que a civilização moderna caminha à passos largos em direção ao aprimoramento técnico-científico.

A ciência relacionada à saúde dos seres humanos vem, diuturnamente, buscando novas técnicas para proporcionar ao homem uma qualidade de vida digna. Como será visto, paralelamente a toda esta evolução, também no Brasil, tem-se uma grande quantidade de normas e regulamentos que visam o balizamento das pesquisas e experimentos com seres humanos e animais.

Entretanto, mesmo sem o pessimismo de Hobbes que dizia que o “homem é o lobo do homem”, o ser humano nem sempre utilizou sua mente para o benefício da coletividade. O século XX foi palco de uma das mais repulsivas formas de pensamento que causou o máximo da degradação da pessoa humana, materializada num regime totalitário de governo, que se espera não mais ocorrer: o nazismo.

Alguns estudiosos dizem que o mal estabelecido na sociedade alemã advém da humilhação sofrida após a Primeira Guerra Mundial, com as cláusulas leoninas do Tratado de Versalhes, mas o certo é que esta “proliferação do mal” promoveu resultados perversos para vários grupos de pessoas no mundo inteiro, principalmente na Europa continental.

Não será o escopo do presente trabalho estudar as origens do totalitarismo ocorrido na Alemanha e suas características, o que demandaria um estudo específico para tal. Os ensinamentos perversos do totalitarismo alemão, se é que podemos chamar desta forma, proporcionaram uma das maiores cenas de horror da história. Nas palavras de Kertész (2009, *apud* Amado 2009) o “(...) totalitarismo expulsa de si mesmo e põe fora da lei o ser humano. Porém, precisamente essa situação fora da lei, esta morte massiva que é de mártires, ainda que sejam involuntários (...)”. De fato, se algo de aproveitável pode ser extraído dos horrores do holocausto é que sirva para enfatizar que todo homem é possuidor de dignidade, sendo esta intrínseca à própria existência como ser humano, como será tratado mais adiante.

Após a Segunda Guerra Mundial o mundo se conscientizou de que deveriam ser promovidas medidas para que a vida fosse preservada e que nunca mais os experimentos ocorridos nos campos de concentração viessem a se repetir. O início para o processo de conscientização mundial aconteceu com a criação da Organização das Nações Unidas – ONU, e seus inúmeros pactos para que servissem como balizas as pesquisas com pessoas, vivas ou mortas, ou seja, estabelecendo-se um mínimo de ética nos experimentos envolvendo seres humanos.

Mas, antes da própria ONU, um momento histórico deve ser lembrado. O Tribunal de Nuremberg, que muitos doutrinadores de direito constitucional e internacional dizem ser de exceção, pois foi criado especificamente para julgar os criminosos do III Reich alemão, atuou de maneira decisiva, principalmente nas questões médico-experimentais.

Em assim sendo, a pergunta que pode ser feita é se a justiça promovida no Tribunal de Nuremberg, no pós II Guerra Mundial, proporcionou balizas legislativas no mundo, e via de consequência no Brasil, para a primazia da ética nas pesquisas com seres humanos?

A hipótese é que o julgamento ocorrido em Nuremberg teve um papel de suma importância na fundamentação das legislações sobre ética nas pesquisas com seres humanos no mundo e no Brasil. Como exemplo, e será tratado no bojo do presente estudo, tem-se a Constituição Federal, e sua

dignidade da pessoa humana, o Código de ética Médica e outras normas internas que ditam a ética em pesquisas com a pessoa humana.

Para tal, será realizada pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo que, segundo a melhor literatura de Gil (2008) desenvolve-se por materiais já elaborados, principalmente em artigos científicos e livros especializados. Assim, buscando acompanhar a dinâmica dos estudos afetos ao tema, foram selecionadas diversas publicações importantes, bem como as legislações vinculadas aos estudos e pesquisas, tudo isso, como forma de abordar o tema da melhor forma possível.

O objetivo do presente estudo é o de estabelecer uma visão geral, e ao mesmo tempo construtiva, para descrever a importância do Tribunal de Nuremberg, para a ética nas pesquisas com seres humanos, e sua influência na legislação brasileira. Ademais, informa-se desde pronto, que não se atreverá adentrar na seara específica da medicina, por entender que tal mister cabe aos profissionais da saúde.

Os resultados, após a análise textual e apontamento dos aspectos relevantes, que permeiam a temática deste estudo, foram apresentados em tópicos que se seguem, bem como as impressões do autor compreendidos nas considerações finais.

2. DOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO AO TRIBUNAL DE NUREMBERG: SEUS RELATOS E APONTAMENTOS ÉTICOS PARA AS GERAÇÕES FUTURAS

Certamente, ao tratar sobre a Segunda Guerra Mundial, a imagem que nos vem à mente é a de pessoas esqueléticas usando “pijamas listradas”, presas em campos de concentração, teoricamente como prisioneiras de guerra, até que algum destino lhes sejam dados.

Judeus, homossexuais, comunistas e outros, conforme estabelecido pela cúpula nazista, foram “os escolhidos” como pessoas indignas ou impuras para a existência na Terra.

Segundo Amado (2009), nos campos de concentração nazistas a organização era extremamente rígida e definida conforme os presos, que, por sua vez, não eram tratados de forma igual. O estatuto dos presos variava diante da origem, ou critério racial, dos “infra-humanos”, principalmente quanto aos judeus e ciganos que recebiam tratamento mais cruel. Ademais, na escala mais tolerável ou intermediária, estavam os escravos russos, checos e outros, que diante da posição geográfica de suas origens (nórdicos, noruegueses ou dinamarqueses) eram considerados arianos e recebiam um tratamento melhor.

Os últimos, neste terrível escala de valoração, eram os homossexuais que eram objeto de especial maus-tratos. Mas, tudo isso funcionava numa espécie de auto-organização nos campos de concentração, como numa espécie de autocontrole hierarquizado dos prisioneiros, comandado pelos soldados da SS (soldados de elite do exército nazista):

Os SS nomeavam, entre os prisioneiros, um decano do campo (*Lageralteste*), responsável geral da ordem e da disciplina. Esse, por sua vez, designava um decano de cada barracão (*Blockalteste*), sempre com o visto bom da SS, e o decano de cada barracão podia nomear seu pessoal auxiliar. A todos eles correspondiam, nesta hierarquia: manter a ordem, fazer cumprir os regimentos e reprimir as transgressões. Respondiam pessoalmente e pelo estrito cumprimento da missão. E da conseguinte satisfação da SS do campo, dependia a conservação desse posto, que os livrava dos trabalhos duros e lhes outorgava privilégios que asseguravam sua sobrevivência. Em consequência, muitos dos piores tratos que os prisioneiros sofriam no dia a dia provinham de seus próprios companheiros detentores daqueles cargos. (AMADO, 2009, pág. 37)

Entretanto, a vida, ou melhor, o suplício nos campos de concentração ia para muito além de meros castigos ou torturas. Para a realização do extermínio dos judeus, principalmente, era realizado um complexo mecanismo de atividades que funcionava desde a chegada dos presos, nos trens, até as câmaras de gás, passando pelos crematórios, e finalizando com as covas coletivas.

Em Auschwitz, como narrado pelo próprio Rudolf Hoss, oficial responsável pelo campo, citado por Amado (2009), os profissionais da saúde alemães eram os responsáveis pela triagem dos presos:

Na rampa de Auschwitz, a seleção era feita pelos médicos da SS. Com uma rapidíssima olhada, determinavam a aptidão dos prisioneiros para o trabalho ou sua inutilidade, em cujo caso o único destino era a execução imediata. (...) E não somente na chegada se praticavam as seleções: em qualquer momento, os prisioneiros eram chamados para formar e dentre eles se elegiam os mais débeis e deteriorados para a execução imediata. Do mesmo modo, os médicos da SS voltavam todos os dias à enfermaria, escolhendo os que deviam ser sacrificados cada dia. (...) Muitos milhares foram assassinados mediante injeções letais de fenol no coração. Em Auschwitz, um “enfermeiro” chamado Josef Klehr administrou a injeção letal em mais de 25.000 homens entre 1941 e 1943. (AMADO, 2009, pág. 41- 42)

Como se depreende, se o escopo do presente estudo fosse sobre relatos tenebrosos das execuções ocorridas nos campos de concentração, não seriam suficientes as linhas disponíveis, mas é necessário prosseguir no tema proposto. Em assim sendo, e dando continuidade ao trabalho, passe-se, sem esgotar o assunto, ao Tribunal de Nuremberg e às suas conclusões que servirão de base para uma melhor ética nas pesquisas com seres humanos.

Algumas obras podem ser estudadas e que tratam com bastante fidedignidade os horrores do Holocausto e suas experiências com seres humanos. No presente estudo, para este tópico, abordar-se-á os escritos de Bernadac (1980) que, em sua obra “Médicos Malditos”, soube com muita prudência abordar as mais variadas formas de “experimentação” realizadas em seres humanos.

Em seu prefácio, aponta que no início de 1967 os estudantes de medicina da Faculdade de Paris desconheciam e até mesmo admitiam que fosse possível realizar experimentos com seres humanos, sendo, inclusive o argumento de defesa dos médicos alemães no Tribunal de Nuremberg. Como exemplo mais gritante, cita o trecho do jornal suíço “Medicina e Higiene” que, em seu número 663, dispõe:

O animal experimental ideal é o homem. Sempre que possível devemos utilizar o homem como animal de experiência. O pesquisador clínico deve ter em mente que, para conhecer as moléstias humanas é preciso estudar o homem. Não existem pesquisas mais interessantes e satisfatórias ou lucrativas do que as realizadas com o homem. É necessário, pois, que caminhemos mais além nas pesquisas no mais desenvolvido dos animais: o homem. (BERNADAC, 1980, pág. 10)

De fato, os anos servem como bons remédios contra os males e dores da vida. A mesma coisa vale para as mazelas mostradas nos campos de concentração, principalmente quanto aos experimentos, sem limites, praticados nos prisioneiros de categoria sub-humana. Espera-se que a humanidade não tenha que ser submetida ao holocausto mais uma vez. Para tanto é que trabalhos como estes são confeccionados a fim de que, cada vez mais, sejam postas palavras de reflexão em nossas mentes sobre o que não deve ser feito.

Bernadac (1980), em sua obra, ao abordar a moral experimental, reproduz um ar de negativismo quando escreve que se surgir outro tirano semelhante a Hitler e se ele conseguir iludir os jovens fanáticos, como já ocorreu, o mal renascerá. Neste cenário, os “médicos violarão ainda a consciência humana por pretextos científicos e utilitários” e (...) “pesquisas monstruosas se organizarão, que não puderam se concretizar na Alemanha, mas que serão tentadas em outros lugares”.

Repisa-se que é para isso que se deve escrever e fazer com que as vozes ecoem em todos os cantos do mundo, principalmente perante os profissionais da saúde e do direito que foram as bases para o holocausto. Aquele, sob o fundamento pífio de que as experiências com seres humanos servem para a preservação da vida; e este para dar legitimidade aos experimentos praticados que, diga-se de passagem, não “levaram a nenhuma descoberta” (BERNADAC, 1980).

O julgamento de Nuremberg, acompanhado por todos, à época, além de um momento de “justiça” para a humanidade, serviu para que fossem definidos alguns dos principais marcos para a realização de pesquisas com seres humanos.

A separação dos julgamentos dos “médicos” alemães, dos demais oficiais nazistas, deu ao mundo uma visão imaginária, por meio dos relatos e testemunhas, das verdadeiras atrocidades cometidas em nome da medicina e de sua evolução. Após dias e dias, julgamentos e sentenças, pode-se colher um extrato do que seria necessário para que não se repetissem os horrores da guerra.

As Regras de Nuremberg Sobre Experimentação Humana, como foi definida, incluída no Anexo III da obra de Barnadac (1980), compõe-se de 10 tópicos que serão assim resumidos: I) o consentimento voluntário do paciente é absolutamente necessário para que o profissional de saúde possa exercer sua profissão; II) a experiência deve resultar em dados práticos e ser impossível de ser realizada por outro método; III) os fundamentos devem ser obtidos de experimentos já realizados, anteriormente, em animais; IV) deve-se evitar danos e sofrimento, moral e físico, desnecessário; V) a experiência não deve ser tentada se houver conhecimento, *a priori*, de que produza a morte ou invalidar o elemento; VI) os riscos obtidos não deverão exceder o valor positivo para a humanidade; VII) deve-se afastar do elemento qualquer possibilidade de que sejam provocados ferimentos, invalidez ou morte; VIII) as experiências somente devem ser realizadas por pessoas categorizadas, exigindo uma grande atenção daqueles que realizam e dirigem a experiência; IX) o elemento deve ser livre para interromper a experiência à qualquer momento; e X) o profissional deve estar pronto para interromper a experiência se acreditar que não obterá resultados favoráveis ou ferimentos, invalidez ou morte do elemento.

Diante do que se observa dos tópicos, comprova-se que inúmeras violações foram promovidas pelos médicos alemães durante seus desumanos experimentos. Desde pronto, não há como se reconhecer voluntário uma pessoa que se encontra presa num campo de concentração e que se contenta com o apenas sobreviver. Igualmente, não se verifica qualquer vantagem científica num experimento que, simplesmente, deseja conhecer os limites da resistência humana em respirar em ambiente sem oxigênio, uma vez que o fim é o mesmo: a morte.

O que se viu foi uma total inobservância de tratados e pactos de guerra. Bem como o total desrespeito às mínimas condições de dignidade humana e dos direitos humanos conquistados ao longo dos séculos. É neste sentido que Bobbio (2004), em suas lições, nos apresenta que os direitos humanos, ou fundamentais, são conquistados com o passar dos tempos e, na medida em que as necessidades alteram e se acrescentam o rol de tais direitos é atualizado.

Ainda, segundo o autor, não é possível existir um estado democrático (voltado para as necessidades dos cidadãos) sem que antes exista uma real proteção dos direitos humanos. Para ele, como exemplo clássico desta constante alteração de direitos, tem-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU, que não são de cunho estático, mas que representam uma visão dos legisladores daquela época:

A declaração Universal representa a consciência histórica que a humanidade tem dos próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX. É uma síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas não foram gravadas de uma vez para sempre.

Quero dizer, com isso, que a comunidade internacional se encontra hoje diante não só do problema de fornecer garantias válidas para aqueles direitos, mas também de aperfeiçoar continuamente o conteúdo da Declaração, articulando-o, especificando-o, de modo a não o deixar cristalizar-se e enrijecer-se em fórmulas tanto mais solenes quanto mais vazias (BOBBIO, 2004, pág. 33-34).

De todos os marcos que poderíamos mencionar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento que marca, profundamente, o nosso intuito de demonstrar a preocupação dos organismos internacionais em preservar o homem dos líderes inescrupulosos e ditatoriais que desrespeitam a vida, a saúde e a dignidade humana.

A preocupação com a inevitabilidade de outros atos de crueldade encontra-se no Preâmbulo da Declaração quando dispõe que “Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade”. Também, o supracitado documento internacional, já em seu artigo I dispora que “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.

Como se percebe, e não poderia ser para menos, todo este apanhado de normas e entendimentos sobre a dignidade da pessoa humana penetrou em nosso ordenamento jurídico pátrio de modo que passou a influenciar, principalmente, a nossa Carta Magna, notoriamente reconhecida como a Constituição Cidadã de 1988.

3. DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E SUAS PREOCUPAÇÕES PARA COM A ÉTICA NAS PESQUISAS COM SERES HUMANOS

Ao compulsar a *lex legum*, ou também conhecida como “Constituição Cidadã”, nota-se, em seu artigo 1º, que apresenta a dignidade humana ao estado brasileiro como um de seus fundamentos:

Art. 1º **A República Federativa do Brasil**, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e **tem como fundamentos:**

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a **dignidade da pessoa humana;**

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (grifo nosso)

Novais (apud Martins, 2020) leciona que, não obstante o tema da dignidade da pessoa humana ser reconhecido universalmente, foi apenas após a segunda guerra mundial, em meados do século XX, que se passou ter previsões expressas nas Constituições dos países¹.

Igualmente, Sarmiento (apud Martins, 2020) dispõe que o princípio, e a própria dignidade da pessoa humana, tem duplo sentido, ou seja, para dar legitimidade ao Estado e à ordem jurídica (no entendimento de que tudo existe em razão do homem) e promover uma função hermenêutica, nos seguintes termos:

(...) ela deve permear a interpretação e aplicação das normas constitucionais de todas as áreas, como as que tratam da organização do Estado, disciplina da economia, tributação, família etc. Mais do que isso, a dignidade deve se irradiar para todos os ramos da ordem jurídica – inclusive no direito privado – impondo a releitura dos preceitos e institutos de todas as áreas sob suas lentes. Como diretriz hermenêutica, a dignidade humana se prestou, por exemplo, para justificar uma ousada – e correta! – leitura pelo STF do art. 226, § 3º, da Constituição Federal, que estendeu o instituto da união estável para casais formados por pessoas do mesmo sexo. (MARTINS, 2020, pág. 427)

¹ O professor Flávio Martins (2020, pág. 427) leciona que a “primeira manifestação é a Constituição finlandesa de 1919, onde se incumbe a lei de proteger a vida, a *dignidade*, a liberdade pessoal e propriedade dos cidadãos. Também, no mesmo ano de 1919, o art. 151 da Constituição de Weimar, na parte sistemática da Constituição econômica, acolheu indiretamente o conceito, não no sentido de dignidade da pessoa humana que hoje é comum à generalidade das novas constituições, mas enquanto objetivo programático de garantia de uma existência humana digna para todos. (...) Posteriormente, só nos últimos anos da década de trinta, combinando as referidas preocupações sociais com a chamada ‘doutrina social da Igreja’, a ideia de dignidade humana surgiu em algumas Constituições e textos constitucionais onde havia uma evidente inspiração católica”.

Por seu turno, a relevância do princípio da dignidade da pessoa humana é dada por Nunes (*apud* Martins, 2020) que assevera ser o princípio mais importante uma vez que “dá a diretriz para a harmonização dos princípios” e por via de consequência é na dignidade que os intérpretes resolvem os conflitos, ou seja, pela sua ponderação.

Não será o escopo do presente trabalho promover o aprofundamento das características sobre o fato de o princípio da dignidade humana ser absoluto ou relativo, ou seja, de ser inafastável a sua violação, mas convém mencionar que o princípio da dignidade da pessoa humana, em certas circunstâncias, pode ser ponderado com outros princípios, conforme o caso concreto apresentado.

À título de exemplificação, se o princípio da dignidade da pessoa humana fosse absoluto, pelo menos metade da população carcerária brasileira deveria ser solta, uma vez que é notória a condição de insalubridade dos presídios pátrios. Entretanto, sem polemizar, cabe estabelecer que o mais complicado, neste estudo, é que o princípio da dignidade humana é extremamente amplo e abstrato, conforme estabelecidos nas lições de Martins (2020), ao referir-se à questão do aborto.

Visto que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce uma interferência direta no ordenamento jurídico, inclusive com previsão expressa na Constituição Federal brasileira, passa-se a tratar sobre as mais importantes normas, no entender deste autor, atinentes ao tema, com uma explicação de que não seria possível avançar sobre muitas outras existentes no nosso ordenamento jurídico, sob pena de extrapolar o nível de paciência do leitor ou, até mesmo, de inviabilizar a compreensão do tema.

Pois bem. A primeira referência legislativa é quanto ao transplante de órgãos que, diante da importância para a dignidade da pessoa, dispõe de previsão constitucional no artigo 199, ao tratar sobre assistência à saúde:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4º **A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.** (grifo nosso)

Percebe-se, desde pronto, que o intuito do legislador constituinte é o de evitar a “coisificação do homem”, ou que este seja objeto de mercancia, uma vez que veda qualquer tipo de pagamento.

A regulamentação do texto constitucional veio com a lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, tendo como ementa que “Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências”. Ao tempo em que se recomenda a leitura do texto, uma vez que é acessível para todos, acrescento que um dos pontos principais da lei é o de que ela excetua do conceito de tecido, por suas características peculiares, o sangue, óvulo e esperma.

Especificamente quando trata dos tecidos de pessoas vivas, a lei, expressamente, exige que o doador autorizará, por escrito e na presença de testemunhas, nos moldes do parágrafo 4º do artigo 9º: “O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada”. Esta autorização, por via de consequência, somente ocorrerá se forem fornecidas, ao interessado, todas as informações necessárias para o procedimento médico, sendo que este documento é conhecido como Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.

Deveras a doação de órgãos, aparentemente, não se refere as pesquisas de saúde propriamente ditas, mas sua menção se faz necessária na medida em que a disposição de partes do corpo de um ser humano deve ocorrer mediante consentimento do indivíduo ou de seus familiares, para qualquer propósito, inclusive para pesquisas².

Também, no âmbito constitucional, tem-se a previsão expressa do fomento às pesquisas científicas, ex vi o artigo 218:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput.

Sabe-se que o regramento legislativo não obsta o fomento das pesquisas, pelo contrário. Ele torna mais visível e palpável para a ética nas pesquisas e aumenta a confiabilidade dos resultados científicos³.

² Cabe ressaltar, neste momento, com suporte no Manual Sobre Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo, a diferenciação entre pesquisa e tratamento: “Essas situações, embora possam acontecer simultaneamente, são diferentes. Podem-se levantar pelo menos dois aspectos importantes: na assistência o profissional tem como objetivo o benefício do usuário seja tratando-o de uma doença, seja informando-o sobre como se prevenir de doenças ou sobre como ter uma vida saudável, por exemplo. Na pesquisa, a relação entre o participante e o pesquisador visa levantar dados que serão analisados para produzir conhecimento. A relação é um meio de obter dados e o objetivo primeiro é produzir conhecimento. Nesses aspectos a relação entre profissional/usuário e pesquisador/participante é diferente se o que está em questão é assistência ou é uma pesquisa. A relação muda a partir do momento que o profissional se torna um pesquisador”.

³ Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510/2010 no Supremo Tribunal Federal - STF, rel. min. Ayres Britto, j. 29-5-2008, P, DJE de 28-5-2010, ficou definido que: “O termo “ciência”, enquanto atividade individual, faz parte do catálogo dos direitos fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art. 5º da CF). Liberdade de expressão que se afigura como clássico direito constitucional-civil ou genuíno direito de personalidade. Por isso que exigente do máximo de proteção jurídica, até como signo de vida coletiva civilizada. Tão qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para os misteres da Ciência que o Magno Texto Federal abre todo um autonomizado capítulo para prestigiá-la por modo superlativo (Capítulo de n. IV do Título VIII). A regra de que “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas” (art. 218, *caput*) é de logo complementada com o preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que autoriza a edição de normas

Avançando na temática, a próxima norma que deve ser anotada é a Resolução n° 466/2012, do Ministério da Saúde, cujo escopo é o de regular, especificamente, as pesquisas envolvendo seres humanos. A citada resolução dispõe de vasta conceituação que, em grande parte, são provenientes das Regras de Nuremberg, sendo importante a citação de algumas:

II - DOS TERMOS E DEFINIÇÕES A presente Resolução adota as seguintes definições:

II.1 - achados da pesquisa - fatos ou informações encontrados pelo pesquisador no decorrer da pesquisa e que sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes;

II.2 - assentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades;

II.3 - assistência ao participante da pesquisa: II.3.1 - assistência imediata – é aquela emergencial e sem ônus de qualquer espécie ao participante da pesquisa, em situações em que este dela necessite; e II.3.2 - assistência integral – é aquela prestada para atender complicações e danos decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa;

II.4 - benefícios da pesquisa - proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa;

II.5 - consentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar

II.23 - **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido** - TCLE - documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar;

II.24 - **Termo de Assentimento** - documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais; (...). (grifei)

O rigor dos limites da supracitada resolução faz-se presente quando estabelece a imperiosa apreciação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, devidamente registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), para que suas pesquisas possam ser validadas perante a comunidade científica. Ademais, as pesquisas realizadas sem a aprovação estarão passíveis de sanção cível (além de assistência imediata e integral) e penal, caso venham a violar direitos da pessoa humana (participante). Assim, a autorização por parte do Comitê é uma segurança, tanto para o participante quanto para o pesquisador.

E é neste sentido que caminha a Resolução n° 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde:

Art. 18. Nos projetos de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, a definição e a gradação do risco resultam da apreciação dos seus procedimentos metodológicos e do

como a constante do art. 5º da Lei de Biossegurança. A compatibilização da liberdade de expressão científica com os deveres estatais de propulsão das ciências que sirvam à melhoria das condições de vida para todos os indivíduos. Assegurada, sempre, a dignidade da pessoa humana, a CF dota o bloco normativo posto no art. 5º da Lei 11.105/2005 do necessário fundamento para dele afastar qualquer invalidade jurídica (ministra Cármen Lúcia)”.

seu potencial de causar danos maiores ao participante do que os existentes na vida cotidiana, em consonância com o caráter processual e dialogal dessas pesquisas.

Art. 19. O pesquisador deve estar sempre atento aos riscos que a pesquisa possa acarretar aos participantes em decorrência dos seus procedimentos, devendo para tanto serem adotadas medidas de precaução e proteção, a fim de evitar danos ou atenuar seus efeitos.

§ 1º Quando o pesquisador perceber qualquer possibilidade de dano ao participante, decorrente da participação na pesquisa, deverá discutir com os participantes as providências cabíveis, que podem incluir o encerramento da pesquisa e informar o sistema CEP/CONEP.

§ 2º O participante da pesquisa que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, **tem direito a assistência e a buscar indenização.**

Art. 20. O pesquisador deverá adotar todas as medidas cabíveis para proteger o participante quando criança, adolescente, ou qualquer pessoa cuja autonomia esteja reduzida ou que esteja sujeita a relação de autoridade ou dependência que caracterize situação de limitação da autonomia, reconhecendo sua situação peculiar de vulnerabilidade, independentemente do nível de risco da pesquisa.

Art. 21. **O risco previsto no protocolo será graduado nos níveis mínimo, baixo, moderado ou elevado, considerando sua magnitude em função de características e circunstâncias do projeto, conforme definição de Resolução específica sobre tipificação e gradação de risco e sobre tramitação dos protocolos.**

§ 1º A tramitação dos protocolos será diferenciada de acordo com a gradação de risco.

§ 2º A gradação do risco deve distinguir diferentes níveis de precaução e proteção em relação ao participante da pesquisa. (grifei)

Como se verifica, a não submissão das pesquisas científicas com seres humanos, aos Comitês de Ética em Pesquisa, pode ter efeitos drásticos na vivência acadêmica do pesquisador, bem como a sua imputação de responsabilidades em face de prejuízos causados aos participantes da pesquisa.

Por fim, como não poderia deixar de constar neste estudo, é de extrema importância mencionar a previsão expressa no Código de Ética Médica – CEM, Resolução nº CFM 2.217, de 27 de setembro de 2019, que, em seu artigo 99, dispõe sobre a vedação do médico participar de experiências com fins escusos ou deixar de tomar as providências necessárias para informar ao paciente nas pesquisas:

Art. 99. Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade humana.

Art. 100. Deixar de obter aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em seres humanos, de acordo com a legislação vigente.

Art. 101. Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.

§ 1º No caso de o paciente participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com transtorno ou doença mental, em situação de diminuição de sua capacidade de discernir, além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão.

§ 2º O acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Art. 102. Deixar de utilizar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no País. Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do paciente ou de seu representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das possíveis consequências.

Segundo Dantas e Coltri (2020) os dispositivos buscam proibir condutas antiéticas por parte dos médicos brasileiros e, com isso, impedir a promoção de danos aos participantes. Nota-se, também, que o rol das condutas não é taxativo, mas demonstrativo, ou seja, refere-se ao fato de que todas as “experiências com seres humanos com a finalidade atentatória à dignidade humana são proibidas pelo CEM e não apenas aquelas que possuam fins bélicos, políticos, étnicos ou eugênicos”.

De igual forma, ressaltam os autores que não é necessário ocorrer a consumação do delito administrativo com a realização da experiência ou a obtenção da finalidade, mas pune-se a mera tentativa e a mera participação do médico, em qualquer grau.

Em assim sendo, tem-se uma tripla punição do profissional de medicina, caso venha a realizar experiências vedadas pelo Código, ou seja, cível, penal e administrativa, sendo que está última ficará à cargo do Conselho Regional de Medicina a que ele estiver vinculado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho tratou-se do Tribunal de Nuremberg e de seus reflexos sobre a ética nas pesquisas envolvendo seres humanos. Os eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial foram extremamente prejudiciais aos seres humanos, principalmente àqueles rotulados pelos nazistas, tais como judeus, homossexuais e outras “raças inferiores”.

Neste sentido, após o Grande Conflito, é que se passou a buscar normas que protegessem mais efetivamente o ser humano e a sua dignidade. Assim, as constituições passaram a incorporar em seus textos as convenções internacionais e as próprias regras estabelecidas no Tribunal de Nuremberg quanto às pesquisas científicas com seres humanos.

No ordenamento jurídico interno não foi diferente e passou-se a prever, tanto na Constituição quanto em legislações esparsas, dispositivos com o condão de regular e, principalmente, proteger os participantes de pesquisas científicas.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, previsto nas normas do Conselho Nacional de Pesquisas Éticas é a “tábua de salvação” para qualquer participante de uma pesquisa, pois é nele que se encontram as informações pertinentes para sua integridade.

Desta forma, pode-se entender a importância das Regras estabelecidas no Tribunal de Nuremberg para a segurança nas pesquisas científicas no Brasil, visando, sempre, a preservação da dignidade das pessoas participantes.

REFERÊNCIAS

AMADO, Juan Antonio García. **A lista de Schindler: sobre abismos que o Direito dificilmente alcança**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BERNADAC, Christian. **Médicos Malditos**. Rio de Janeiro: Otto Pierre Editora, 1980.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Presidência da República. Lei n° 9.434, de 04 de fevereiro de 1997. Brasília, DF: Presidência da República, 1994.

BRASIL. Presidência da República. Resolução CNS n° 466, de 12 de dezembro de 2012. Brasília, DF: Presidência da República, 2012.

BRASIL. Presidência da República. Resolução CNS n° 510, de 07 de abril de 2016. Brasília, DF: Presidência da República, 2016.

BRASIL. Presidência da República. Resolução CFM n° 2217, de 27 de setembro de 2019. Brasília, DF: Presidência da República, 2019.

_____. **Conselho Nacional de Saúde**, Brasília – DF, 2015. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/arquivos/documentos/MANUAL_ORIENTACAO_PENDENCIAS_FREQUENTES_PROTOCOLOS_PESQUISA_CLINICA_V1.pdf. Acesso em: 13 de maio de 2022.

_____. **Conselho Nacional de Saúde**, Brasília – DF, 2002. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/Manual_ceps.pdf>. Acesso em: 13 de maio de 2022.

DANTAS, Eduardo; COLTRI, Marcos. **Comentários ao Código de Ética Médica**. 3. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MARTINS, Flávio. **Curso de Direito Constitucional**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

SÃO PAULO. Município de São Paulo. **Manual Sobre Éticas em Pesquisas com Seres Humanos**. 2. ed. 2010. Disponível em: <<https://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/COMITE-ETICA-PESQUISA-HUMANO/Manual%20sobre%20%C3%A9tica%20em%20pesquisa%20envolvendo%20seres%20hum anos.pdf>>. Acesso em: 10 de maio de 2022.